

TERRITORIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA COM O USO DE GEOTECNOLOGIAS: UM RELATO DE UMA CAPACITAÇÃO NO TERRITÓRIO

Pedro Carlos Silva de Aquino¹

¹Profissional de Educação Física Residente, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE),
Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Georreferenciamento. Mapeamento. Atenção Primária à Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Planejamento e gestão em saúde.

INTRODUÇÃO

Atualmente no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na atenção básica, é requisitado o uso de tecnologias para informatização e digitalização das informações em saúde, para aprimorar a produção de dados em saúde da população adscrita de um determinado território de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família (USF).

Desse modo, é necessário que os profissionais de saúde desenvolvam competências e habilidades para operar os sistemas informatizados do SUS, Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação e geotecnologias. Sobre esta última, em especial, é necessário e importante no contexto da atenção básica, pois tem aplicabilidade como ferramenta de trabalho na territorialização, mapeamento e vigilância em saúde do território adstrito da USF (CALISTRO *et al.*, 2021).

De maneira geral, as geotecnologias são um conjunto de tecnologias voltadas para coleta, processamento, análise e disponibilização de informações a partir do georreferenciamento/mapeamento e localização geográfica, utilizando sistemas como: Sistema de Posição Global (GPS) e Sistema de Informação Geográfica (GIS) (LIMA *et al.*, 2020).

Lima *et al.* (2020) mencionam que as geotecnologias são ferramentas com potencialidade para a aplicabilidade na área da saúde. Dessa maneira, estas por sua vez, podem auxiliar os profissionais de saúde no aprimoramento de técnicas para coleta e análise de dados no processo de territorialização nas áreas de abrangência da USF.

A territorialização consiste no reconhecimento do território, identificando as suas dimensões demográficas, epidemiológica, administrativa, política, tecnológica, social e cultural, como também, o indivíduo e grupos que produzem sentidos e mantêm vivo o território (PESSOA *et al.*, 2013).

Diante disso, a territorialização mostra-se como instrumento de organização dos serviços de saúde, no qual pode ser facilitado e melhor gerenciado pelo uso das geotecnologias (PESSOA *et al.*, 2013). Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar o uso de geotecnologias para a territorialização no contexto da atenção básica.

METODOLOGIA

Delineia-se como uma pesquisa descritiva do tipo relato de experiência com uma abordagem

qualitativa. A construção do trabalho deu-se pelo planejamento e realização de uma capacitação teórico-prática sobre o uso de geotecnologias no processo de territorialização no contexto da atenção básica, na área de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família (USF) no município de Jaboatão dos Guararapes-PE.

A capacitação foi organizada e vivenciada por uma equipe de residentes em saúde da família do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Atenção Básica de Jaboatão dos Guararapes. Esta equipe é composta por um Profissional de Educação Física, uma assistente social, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma enfermeira, uma cirurgiã dentista, um terapeuta ocupacional, duas nutricionistas e duas fonoaudiólogas. O relato pretende a partir da vivência do profissional de saúde mediador do processo de trabalho, descrever concisamente sobre o planejamento, realização e o resultado da capacitação no território.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No tocante ao processo formativo e de trabalho no serviço de saúde, a equipe de residentes supramencionada, tem durante um período de tempo específico voltado para o processo de territorialização e mapeamento do território e das famílias cadastradas pelos Agentes Comunitários de Saúde para a coleta de dados clínicos e socioeconômicos para a gerar informações da situação de saúde daquela área de abrangência da USF.

Desse modo, foi desenvolvido um planejamento entre a equipe para o processo de aprendizagem teórico sobre este procedimento realizado na atenção básica, seleção de instrumentos de coletas de dados das famílias cadastradas, seleção das ferramentas tecnológicas para facilitar e aprimorar o mapeamento do território, e testar e vivenciar tal procedimento no campo.

Nesse sentido, numa reunião virtual da equipe, foi apresentado pelo profissional de saúde mediador, uma metodologia de trabalho e as geotecnologias para o processo de georreferenciamento e mapeamento para utilizar na territorialização. A partir disso, foi estabelecido entre a equipe um momento para uma capacitação teórico-prática sobre o uso das geotecnologias selecionadas para a territorialização, visto que a maioria dos integrantes da equipe nunca tinham experienciado este processo de trabalho durante a sua formação acadêmica.

Diante disso, foi instruído pelo profissional de saúde mediador, a instalação e familiarização do aplicativo de celular SW Maps pela equipe. Este aplicativo é destinado ao mapeamento móvel para coletar, apresentar e compartilhar manualmente informações geográficas com base no Sistema de GPS e GIS (CALISTRO *et al.*, 2021).

No dia da capacitação em campo, a equipe se reuniu na USF para as orientações básicas para a territorialização e manuseio do SW Maps para o georreferenciamento do território. Nesse sentido, foi explicado através do uso do aplicativo quais sistemas de informações geográficas que são utilizados pela ferramenta, tipos de mapas acessíveis, como criar um projeto, georreferenciar o território, e adicionar ícones e fotos no mapa, e compartilhar dados do projeto criado para o geoprocessamento dos dados coletados em outros programas de mapeamento, como o Google Earth Pro.

Diante disso, a equipe num único território próximo da USF, realizou o georreferenciamento das residências, equipamentos sociais, e pontos de risco como: depósito irregular de lixo, esgoto a

céu aberto e etc. Como também, realizou-se registros em diário de campo para descrição dos dados georreferenciados no mapa, registro de fotografias e análise subjetiva do território.

A partir disso, a equipe durante a realização da capacitação vivenciaram o processo de trabalho delineado na parte teórica da capacitação, a territorialização, utilização da geotecnologia em campo. O resultado final do georreferenciamento pelo SW Maps é apresentado na Figura 1.

Figura 1. Georreferenciamento do território da área de abrangência da USF.

Fonte: SW Maps.

Ao final da atividade em campo, houve um momento para a discussão e esclarecimentos de dúvidas pela equipe sobre o processo de trabalho vivido e mostrar os produtos gerados no aplicativo. Além disso, o profissional de saúde mediador orientou para as equipes o compartilhamento dos dados coletados para o geoprocessamento das informações no Google Earth Pro, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2. Dados do SW Maps transferidos no para o Google Earth.

Fonte: Google Earth Pro.

Diante disso, os dados coletados pelo SW Maps podem ser geoprocessados no Google Earth Pro. Este é um programa de computador desenvolvido pelo Google cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de diversas fontes, imagens aéreas com GIS (CALISTRO *et al.*, 2021).

Dessa maneira, é possível produzir informações sobre os pontos georreferenciados, conforme o desejado, adicionar fotos e outras informações necessárias sobre o território. A partir disso, os

profissionais de saúde com o domínio das geotecnologias, podem utilizar para facilitar e otimizar o processo de territorialização, mapeamento e coleta das informações da situação de saúde e risco do território.

De acordo com Aquino (2021), a utilização das geotecnologias na atenção básica possibilita facilitar a territorialização, como também, a compreensão das necessidades de saúde da população adscrita do território pelos dados coletados, e proporciona a criação de mapas com informações de indicadores de saúde, voltadas para o desenvolvimento de planejamentos e formulação de estratégias de cuidados em saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, a capacitação realizada proporcionou aos profissionais de saúde em formação, vivenciar o processo de territorialização, aprendizagem e usabilidade das geotecnologias com aplicabilidade no contexto da saúde na atenção básica. Além disso, as atividades possibilitaram o desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho em equipe e colaborativo em saúde.

REFERÊNCIAS

AQUINO, P. C. S. Google Earth e SW Maps: Geotecnologias como recurso de trabalho em vigilância em saúde. **Anais do I Congresso Nacional de Residências em Saúde(Online)**. Org. Andreia Telino Gomes *et al.* Triunfo-PE: Omnis Scientia. 2021.

CALISTRO, M. O. C. *et al.* Territorialização com uso de georreferenciamento e estratificação de vulnerabilidade social familiar na Atenção Básica. **Ciência & Saúde Coletiva**. v, 26, n. 6. 2021.

LIMA, K. P. *et al.* Uso de geotecnologias aplicadas em serviços de saúde: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 6, p. 1-11. 2020.

PESSOA, V. M. *et al.* Sentidos e métodos de territorialização na atenção primária à saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 18, n. 8, p. 2253-2262. 2013.